

O`ZBEKISTON VA OZARBOYJON RESPUBLIKASI JINOYAT QONUNCHILIGI

Saitqulova O`g`iloy Zokir qizi
Termiz davlat universiteti Yuridik fakulteti

Аннотация: Ushbu maqolada O`zbekiston va Ozarboyjon Respublikasi Jinoyat kodeksi o`xshash va farqli jihatlari jinoyat, qonuniylik, demokratizm, javobgarlik, jazo, ayb, insonparvarlik, jinoyatda ishtirokchilik, qasd, ehtiyotsizlik, jarima, mahkum, jabrlanuvchi, ozodlikdan mahrum qilish kabi jarayonlar bayon etilgan.

Калит сўзлар: jinoyat, jazo tizimi, javobgarlikning muqarrarligi, ayb uchun javobgarlik, tibiiy yo`sindagi majburlov choralari va boshqalar.

O`zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligi:

O'zbekiston Respublikasining jinoyat to'g'risidagi qonun hujjatlari faqatgina Jinoyat kodeksidan iboratdir. Jinoyat kodeksi O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va xalqaro huquqning umum e'tirof etgan normalariga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 1994- yil 22-sentabrda Qonun chiqaruvchi organ tomonidan qabul qilingan va 1995- yil 1 -apreldan qonuniy kuchga kirgan. Jinoyat kodeksi jinoyat huquqi prinsiplarini, jinoiy javobgarlik asoslari va shartlarini, jinoyat deb e'tirof etiladigan ijtimoiy xavfli qilmishlarni, bunday qilmishlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan huquqiy ta'sir choralari qo'llanilishining turi va chegarasini belgilab beruvchi Oliy davlat organi tomonidan qabul qilingan va oliy yuridik kuchga ega bo'lgan qonun hujjatidir.

O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining vazifalari shaxsni, uning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlat manfaatlarini, mulkni, tabiiy muhitni, tinchlikni, insoniyat xavfsizligini jinoiy tajovuzlardan qo'riqlash, shuningdek jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarni Respublika Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya qilish ruhida tarbiyalashdan iboratdir.

Jinoyat Kodeksining 3-moddasiga muvofiq quyidagi prinsiplariga ega:

qonuniylik, fuqarolarning qonun oldida tengligi, demokratizm, insonparvarlik, odillik, ayb uchun javobgarlik, javobgarlikning muqarrarligi prinsiplariga asoslanadi.

Jinoyat qonuni tizimi Umumiy va Maxsus qismdan iboratdir. Jinoyat qonuni:

Umumiy qismi: 7 bo'lim, 17 bob va 1 - 96 moddalarni va

Maxsus qismi esa : 8 bo'lim, 24 bob va 97 - 302 moddalarni o'z ichiga oladi.

Ozarbayjon davlati jinoyat qonunchiligi :

Ozarbayjon Respublikasi Jinoyat kodeksi Ozarbayjon jinoyat huquqining asosiy va yagona manbai bo'lib, Ozarbayjon hududida qilmishlarning jinoiyligi va jazolanishini belgilab beradi.

Ozarbayjon va Ozarbayjon SSR hududida 1922, 1927, 1960-yillardagi jinoyat kodekslari amal qilgan.

Ozarbayjonning amaldagi Jinoyat kodeksi 1999-yil 30-dekabrda qabul qilingan va 2000 -yil 1-sentyabrda kuchga kirgan.

Kodeks umumiy (I-VI bo'limlar, 1-15-boblar) va maxsus qismlardan (VII-XII bo'limlar, 16-35-boblardan) iborat. Umumiy qismda jinoyat huquqining asosiy tushunchalari ko'rib chiqiladi, jinoiy javobgarlik va undan ozod qilish asoslari, jinoiy jazo va undan ozod qilish to'g'risidagi umumiy qoidalar, davolashning majburlov choralari, shuningdek, voyaga etmaganlarning jinoiy javobgarligining xususiyatlari va boshqalar.

Maxsus qism alohida jinoyatlar tarkibini tavsiflovchi moddalarni o'z ichiga oladi. Maxsus qismning tuzilishi jinoiy qonun bilan himoyalangan qadriyatlar ierarxiyasini aks ettiradi: birinchi navbatda tinchlik va insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar va urush jinoyatlari, keyin shaxsga qarshi jinoyatlar, shundan keyingina iqtisodiy jinoyatlar va jamiyatga qarshi jinoyatlardir.

Kodeks 12 bo'lim, 35 bob va 353 moddadan iborat.

Kodeks 5 ta asosiy tamoyilga asoslanadi. Ular:

- qonuniylik prinsipi, qonun oldida tenglik tamoyili, ayb uchun javobgarlik prinsipi, haqiqat prinsipi, insonparvarlik tamoyili.

Jinoyat Kodeks barcha jinoyatlarni to'rt toifaga ajratadi: katta ijtimoiy xavf tug'dirmaydigan jinoyatlar, uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar, og'ir jinoyatlar,

o`ta og'ir jinoyatlar.

Jinoyat birinchi toifaga kiradi, agar qilmish uchun eng ko'p jazo ikki yildan oshmasa; ikkinchi toifaga, agar qilmish uchun eng ko'p jazo etti yildan oshmasa; uchinchi toifaga, agar qilmish uchun eng ko'p jazo o'n ikki yildan oshmasa; to'rtinchi toifaga, agar jazo o'n ikki yildan ortiq bo'lsa.

Jinoyat huquqida eng ko'p qo'llaniladigan o'xshash atamalar .

O'zbekiston va Ozarbayjon

- 1) Aybdor - ijmoiy xavfli qilmish sodir etishda aybli topilgan shaxs. Ikkala davlat ham bir xil ma'noda ishlatiladi.
- 2) Qasd va ehtiyotsizlik - ayb shakli . Jinoyatning subyektiv tomoni.
- 3) Tuhmat-bila turib boshqa shaxsni sharmanda qilgan uydirmalar tarqatish .
- 4) Voyaga yetmagan shaxs – voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir etsa ham jinoiy javogarlikka tortilmaydi.
- 5) O'g'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar – jinoyatni kvalifikatsiya qolishda muhim rol o'ynaydi.

Jinoyat huquqida eng ko'p qo'llaniladigan farq qiladigan atamalar .

O'zbekiston va Ozarbayjonda

Yuridik shaxsni tugatish- (ozarbayjonda) huquq va majburiyatlarini boshqa shaxsga o'tkazmasdan uning foydasiga yoki uning manfaatlarini himoya qilish uchun sodir etilgan jinoyat bilan bog'liq holda yuridik shaxsning mavjudligi va faoliyatini tugatishdan iborat bo'lgan alohida jinoiy-huquqiy chora. vorislik tartibida boshqa shaxslarga.

99-8.2. Yuridik shaxsni tugatish, agar ushbu yuridik shaxs jinoyat sodir etishda yoki jinoyat izlarini, jinoiy yo'l bilan olingan pul yoki boshqa mol-mulkni yashirishda muntazam foydalanilgan bo'lsa yoki uning mol-mulkining yarmidan ko'pi musodara qilinishi kerak bo'lgan mol-mulkdan iborat bo'lsa, qo'llaniladi. ushbu Kodeksning 99-1.1-moddasiga muvofiq.

99-8.3. Yuridik shaxsni tugatish tarzidagi jinoiy-huquqiy chora qo'llanilgan taqdirda, ushbu Kodeksning 99-6.4-moddasini hisobga olgan holda, qo'shimcha jinoiy-huquqiy chora sifatida ikki yuz ming manat miqdorida jarima solinadi

99-8.4. Yuridik shaxsni tugatish siyosiy partiyalar va kasaba uyushmalariga, davlat (shahar) korxonalariga yoki ulushlari (ulushlari) nazorat paketi davlatga (munitsipalitetga) tegishli bo'lgan yuridik shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi.

O'zbekistonda bu ish FUQAROLIK KODEKSIDA BERILGANLIGI BILAN FARQLANADI

Aholini yo'q qilish-105-modda

Aholini genotsid belgilari bo'lmagan holda to'liq yoki qisman yo'q qilish –

o'n to'rt yildan yigirma yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Izoh: Insoniyat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar - bu bobning 105-113-moddalarida nazarda tutilgan qasddan sodir etilgan harakatlar bo'lib, ular tinch va urush davrida ham tinch aholiga nisbatan keng ko'lamli yoki tizimli hujumlarning ajralmas qismi hisoblanadi.

Bunday holat o'zbekistonda genotsid deb ataladi. Ozarbayjonda esa ichga kirib ketgan.

O'zbekiston Respublikasi va Ozarbayjon davlatida jinoyat qonunchilik tizimi o'ziga xos tuzulishga va shaklga ega . O'zbekiston Respublikasida jinoyat qonunchiligi boshqa huquq sohalaridan alohida hisoblanadi. Masalan ma'muriy javobgarlik bo'yicha va fuqarolik ishlaricha bo'yicha ishlar o'zining alohida kodeksi va normativ qonun hujjatlari bo'yicha ko'rib chiqiladi. Bu o'z navbatida ishlarning tez va aniqlik bilan ko'rib chiqilishiga yordam beradi. Shuningdek, sudyalarning ish faoliyatida ham qulayliklar yaratadi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksi tuzulishi jihatidan aniq va ketma – ketlikda yozilgan. Ya'ni avval umumiy qism keyin mahsus qism berilgan. Umumiy qismda jinoyat kodeksi nimalarga asoslandi, jinoyat kodeksining vazifalari, jinoyat kodeksining prinsiplari , uning amal qilish muddati va doirasi va hokozolar. Maxsus qismda esa jinoyat uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan jazolar va ularning sanksiyalari berilgan. Bu jinoyat kodeksini o'rganish va qo'llashda juda qo'l keladi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida jazolarni yengillashtirish yoki o'g'irlashtirish borasida turli xil muzokaralar olib boriladi. Albatta javobgarga qarshi tomon jazoni o'g'irlashtirishini javobgar tomon esa yengillashtirishini hohlaydi, Bizning jinoyat kodeksimizda ko'proq odillik insonparvarlik qonuniylik prinsiplari alohida o'rinni egallaydi. Misol uchun asosiy tirikchiligi taksichilik qiladigan shaxs jinoyat sodir etsa unga nisbatan muayyan huquqda marum qilish jazosi xato chunki u shu kasb orqali oilasini boqadi. Bu ham Jinoyat kodeksining yanada adolatligidan darak beradi.

OZARBAYJON jinoyat kodeksi ham juda ko'p jihatlari bilan O'zbekistonikiga o'xshaydi. Ammo Ozarbayjon jinoyat kodeksi juda ko'plab mayda bo'laklarda mavjud. Misol uchun yuridik shaxsni tugatish bizda bu narsa fuqarolikda berib o'tilgan bu yerda esa jinoyat ichiga kirib ketilgan. Ozarbayjon Respublikasi jinoyat kodeksi ham umumiy va maxsus qismdan tashkil topgan. Ketma-ketlida berilgan har bir modda va bandlari tushunarli va ko'p jihatlari bizniki bilan o'xshash. Ozarbayjon jinoyat kodeksi o'zida beshta asosiy tamoyilni ilgari suradi. Va ularda ham qonuniylik va insonparvarlik tamoyillari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 1:darslik - 488b
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 2:darslik - 369b.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 3:darslik - 447b
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 4:darslik - 574b.
5. Xalqaro jinoyat huquqi - 188b.
6. <https://lex.uz/docs/-111453>